

УДК: 37.016:91:004.9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20777682>

Петренко М. О., Король О. М.

АВТОРСЬКА МОДЕЛЬНА ПРОГРАМА ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА РЕГІОНУ» ТА КАРТОГРАФУВАННЯ СПАДЩИНИ ЗАСОБАМИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

Головною метою цієї статті є аналіз розробки інтегрованого курсу з використанням ГІС-технологій для вивчення релігійної спадщини регіону серед учнів 9-х класів в закладах загальної середньої освіти, адже релігійна спадщина регіону – складова духовно-національної ідентичності народу. Тому вивчення святих допомагає старшокласникам усвідомити взаємозв'язок між історичним розвитком, культурними традиціями та моральними цінностями суспільства. Задля досягнення поставленої мети, був проведений аналіз наукової літератури; розглянуто концепцію теоретичних підходів з релігійної спадщини у краєзнавстві; історико-краєзнавчий метод для дослідження історії формування понять «краєзнавство», «релігійна спадщина». У статті розглянуто проблему вивчення релігійної спадщини у інтегрованому курсі краєзнавства учнів 9-х класів, а саме представлено авторський інтегрований курс за вибором «Релігійна спадщина регіону та її картографування засобами геопросторових технологій». Обґрунтовано доцільність впровадження інтегрованого курсу краєзнавства в закладах загальної середньої освіти. У статті наведена компетентнісна модель, а також мета та основні завдання курсу.

Загалом модельна програма передбачає розгляд релігійної спадщини як складової культурного ландшафту рідного краю. У статті описано цілі курсу, зокрема, розвинути в учнів 9-х класів практичні навички картографування об'єктів засобами цифрових платформ. У статті представлено зміст курсу, що складається з теоретичної частини та практичної частини. В статті проаналізовано можливості інтеграції географії, інформатики та історії у формуванні знань про історію рідного краю у здобувачів освіти. Також у статті представлено структуру курсу за чотирма модулями для послідовного опанування матеріалу. Особливу увагу приділено використанню геоінформаційних технологій (ГІС), зокрема платформ Google My Maps, Google Earth Pro та ArcGIS Online, як інструментів збору, візуалізації та аналізу краєзнавчих даних. Були застосовані такі критерії оцінювання: правильність картографування, логічність легенди, коректність статистичних розрахунків, обґрунтованість висновків та цифрові навички.

Ключові слова: краєзнавство, історико-краєзнавчі методи для дослідження історії, релігійна спадщина, інтегрований курс, НУШ, ГІС-технології, практичні навички учнів 9-х класів.

© Петренко М. О., Король О. М. ✉

¹ Кафедра загальної та регіональної географії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, korolelena1976@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Article Info: Received: March 25, 2026;

Final revision: June 18, 2026; Accepted: June 20, 2026.

Постановка проблеми. Релігійна спадщина є важливою складовою духовної та культурної ідентичності українського народу. Вивчення святинь у краєзнавчому аспекті допомагає старшокласникам усвідомити взаємозв'язок між історичним розвитком, культурними традиціями та моральними цінностями суспільства. Це сприяє формуванню цілісного бачення історико-культурного простору рідного краю та формування почуття патріотизму в учнів старших класів.

Аналіз останніх досліджень і публікації. Значний внесок у розвиток питань краєзнавства в Україні зробили такі видатні науковці, як: В. Бенедюк [1; 2; 3], В. Обозного [4], В. Корнєєва [5], Є. Шиповича [6], М. Жупанського [7], М. Костиці [8], О. Топузова [9], Ю. Олішевської [10] та інші. Однак питання вивчення релігійної спадщини у краєзнавчому курсі в представлених дослідженнях не висвітлено. Аналіз літературних джерел показав, що існуючі програми не повною мірою розкривають аспекти вивчення релігійних святинь. Аналіз шкільних програм і підручників 9-класів показав, що релігійний склад населення вивчається лише оглядово, а об'єкти культурної спадщини не вивчаються взагалі, тільки в межах списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні. Тому вивчення релігійної спадщини регіону у факультативному курсі краєзнавства дозволить сформувати цілісне уявлення про духовну спадщину регіону та дасть змогу виховати міжконфесійну толерантність, і це підсилить актуальність розробки нового курсу.

Метою статті є аналіз розробки інтегрованого курсу з використанням ГІС-технологій як засобу вивчення релігійної спадщини регіону учнями 9-х класів та окреслення можливостей його практичного використання в закладах загальної середньої освіти.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури; вивчення теоретичних підходів з релігійної спадщини у краєзнавстві; історико-краєзнавчий метод для дослідження історії формування понять «краєзнавство», «релігійна спадщина» та ін.

Виклад основного матеріалу. В основу побудови курсу було покладено його компетентнісний потенціал. Структурна модель представлена на рис. 1.

Компетентнісна модель курсу побудована відповідно до вимог Державного стандарту базової середньої освіти (2020) та Концепції НУШ. Вона передбачає інтеграцію змістового, технологічного та результативного компонентів навчання. Центральним елементом виступає релігійна спадщина як об'єкт просторового аналізу, що через цифрові інструменти трансформується у сформовані ключові компетентності учнів [11].

РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА РЕГІОНУ

Рис. 1. Компетентнісна модель курсу

Курс сприяє формуванню: просторової компетентності, інформаційно-цифрової, громадянської, культурної обізнаності, уміння навчатися впродовж життя.

Метою курсу є формування в учнів 9 класу базових знань про релігійну спадщину регіону та розвиток практичних навичок її картографування засобами цифрових платформ.

Завданнями курсу є:

- охарактеризувати конфесійну структуру регіону;
- навчити працювати з контурними та інтерактивними картами;
- сформувати вміння створювати цифрові карти;
- навчити аналізувати статистичні дані;
- сформувати навички створення міні-проектів.

Зміст курсу складається з 16 годин, з яких: теоретична частина – 8 годин (50%) та практична частина – 8 годин (50%).

Структура курсу представлена наступними модулями (табл. 1.).

Таблиця 1

Структура курсу «Релігійна спадщина регіону та її картографування засобами геопросторових технологій»

Тема	Теорія	Практика
Модуль 1. Теоретичні засади релігійної спадщини (4 год)		
Поняття релігійної спадщини:	1	

Релігії регіону	1	1
Архітектура сакральних споруд	1	
Модуль 2. Картографування об'єктів (4 год)		
Паперове картографування:	1	
нанесення 10 об'єктів;		1
розробка легенди;		1
тематичне групування.		1
Модуль 3. Практичне опанування (6 год)		
Цифрове картографування:		
Google My Maps	1	1
створення карти;		
додавання шарів;		
групування за конфесіями;		
додавання фото та описів.		
Google Earth Pro	1	1
визначення координат;		
вимірювання відстаней;		
створення KML-файлів.		
ArcGIS Online	1	1
створення точкового шару;		
заповнення атрибутів;		
стилізація;		
побудова діаграми.		
Тема	Теорія	Практика
Модуль 4. Узагальнення та систематизація (2 год)		
Статистичний аналіз та висновки.	1	1
Всього	8	8

Методика проведення практичних робіт представлена наступними алгоритмами: алгоритм роботи в Google My Maps, алгоритм роботи в Google Earth Pro, алгоритм роботи в ArcGIS Online, приклади завдань, критерії оцінювання.

Як приклад, представимо алгоритм роботи в Google My Maps. Це дає можливість наочно представити розміщення православних релігійно-паломницьких центрів по території України, а саме – нанести головні паломницькі осередки на інтерактивну карту.

Цьому передуює підготовчий етап, під час якого, на базі попередньо зібраних даних, створюємо загальну таблицю у програмі Microsoft Excel. У таблиці створюємо колонки: «повна назва паломницького центру», «розташування, адреса», «координати», «головні святині», «опис святині». Далі вносимо усі необхідні дані у відповідні комірки.

Після створення таблиці даних переходимо до основної частини роботи Google My Maps. По-перше, створюємо інтерактивну карту в програмі Google My Maps. Створюємо чотири шари на Google карті, куди будемо вносити дані про найвідоміші православні релігійно-паломницькі центри Сумщини. По-

друге, імпортуємо табличні дані у відповідний шар. По-третє, наносимо паломницький маршрут складений за допомогою інструментів Google My Maps.

Також програма Google My Maps дозволяє відкривати та переглядати нанесені об'єкти в програмі Google Earth Pro.

Під час виконання практичних робіт були застосовані наступні критерії оцінювання: правильність картографування, логічність легенди, коректність статистичних розрахунків, обґрунтованість висновків та цифрові навички.

Апробація модельної програми може бути здійснена на базі закладу загальної середньої освіти, адже розгляд релігійних об'єктів у межах курсу може сприяти формуванню громадянської відповідальності та усвідомлення значущості культурної спадщини серед учнів.

Висновки. Модельна програма передбачає дослідження релігійної спадщини як складової культурного ландшафту краю. Курс націлений на формування в учнів 9-х класів базових знань про релігійну спадщину регіону та розвинути практичні навички картографування об'єкти сакрального надбання регіону засобами цифрових платформ. За обсягом курс складається з 16 годин, з яких теоретична частина – 8 годин, практична частина – 8 годин. Структурний зміст курсу представлений 4 модулями. Під час опанування курсу учні працюватимуть з наступними геопросторовими ресурсами: Google My Maps, Google Earth Pro та ArcGIS Online.

Авторська модельна програма відповідає вимогам НУШ, забезпечує 50% практичної діяльності, інтегрує цифрові ресурси та сприяє формуванню просторової й цифрової компетентностей. Курс може бути рекомендованим до впровадження у 9-х класах закладів загальної середньої освіти.

Література

1. Бенедюк В. В. Краєзнавство та методика його навчання: конспекти лекцій. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 100 с.
2. Бенедюк В. В. Краєзнавство: Методичні матеріали для підготовки студентів до практичних робіт. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. 52 с.
3. Бенедюк В. В. Теоретико-методичні основи краєзнавства: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2011. С. 31–39.
4. Обозний В. В. Краєзнавство і туризм в соціокультурному розвитку особистості. Краєзнавство і туризм у соціокультурному розвитку особистості: матеріали науково-практичної конференції, м. Глухів 24–25 лютого 2011 р. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2011. С.94–97.
5. Корнеєв В. П., Круглик Л. І. Інноваційність – важлива ознака сучасної географічної освіти. *Географія*. 2009. № 17 (141). С. 2–4.
6. Шипович Є. Й. Методика викладання географії. Київ, 1981. 174 с.
7. Жупанський Я. І., Круль В. П. Про об'єкт і предмет вивчення національного краєзнавства. *Краєзнавство*. 1994. Ч. 1–2. С. 3–6.
8. Костиця М. Ю. Українське географічне краєзнавство: історія, методологія, постаті, практика. Житомир: Косенко, 2006. 444 с.

9. Топузов О. М., Самойленко В. М., Вішнікіна Л. П. Загальна методика навчання географії: підручник. Київ : ДНВП «Картографія», 2012. 512 с.

10. Олішевська Ю. А. Шкільне географічне краєзнавство: навчальний посібник. Київ : «ФО-П Кравченко». 2020. 175 с.

11. Петренко М. О., Король О. М. Теоретичні аспекти вивчення релігійної спадщини у факультативному курсі краєзнавства учнів старших класів: Освітні та наукові виміри природничих наук: збірник матеріалів V Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 7 листопада 2025 р. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2025. С. 137-139.

Summary

Petrenko M. O., Korol O. M. Review of an author's model program for an elective integrated course «Religious Heritage of the Region and Its Mapping Using Geospatial Technologies».

The main objective of this article is to analyze the development of an integrated GIS-based course for studying regional religious heritage among 9th-grade students in general secondary education institutions, as religious heritage constitutes an important component of spiritual and national identity. Therefore, studying sacred sites helps 9th-grade students understand the interconnection between historical development, cultural traditions, and the moral values of society. To achieve this goal, an analysis of the scientific literature was conducted; the concept of theoretical approaches to religious heritage in local history was examined; and a historical and local history approach was applied to study to examine the evolution of the concepts of "local history" and "religious heritage". The study explores religious heritage within an integrated local history course for 9th-grade students and presents the author's elective course entitled "The Region's Religious Heritage and Its Mapping Using Geospatial Technologies." The feasibility of implementing such an integrated local history course in general secondary education institutions is substantiated. The proposed course is designed in accordance with the principles of the New Ukrainian School and contributes to the development of key competencies through interdisciplinary learning. A competency-based model, together with the course objectives and key tasks, is proposed.

Overall, the model curriculum views religious heritage as an integral element of the region's cultural landscape. The course objectives focus on developing students' practical competencies in the digital mapping of heritage sites. The curriculum includes both theoretical and practical components and highlights the interdisciplinary integration of geography, informatics, and history in studying regional heritage. To facilitate the systematic acquisition of knowledge and skills, the course is organized into four interconnected modules. Particular attention is paid to the use of GIS technologies, including Google My Maps, Google Earth Pro, and ArcGIS Online, as tools for collecting, visualizing, and analyzing local history and heritage data. Student performance was assessed according to the following criteria: mapping accuracy, consistency of map legends, correctness of statistical analyses, validity of conclusions, and proficiency in digital mapping skills.

Keywords: *local history, historical and local history methods for studying history, religious heritage, integrated course, New Ukrainian School, GIS technologies, practical skills of 9th grade students.*